

**ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ОТ ХОЛОДА В СУХИХ
СУБСТРОПИКАХ УЗБЕКИСТАНА**

Эргашов Анвар Йўлдашович, бакалавр

Норсаидова Чарос Солижон кизи, магистр

Жураев Эркин Бахтиёрович, доцент, доктор с.х.н. по философии (PhD)

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий,

г. Термез Республика Узбекистан, e-mail: erkinjurayev8181@gmail.com

**PROTECTIVE SCREENS FOR OIL CROPS FROM COLD IN THE DRY SUBSTROPICS
OF UZBEKISTAN**

Ergashov Anvar Yoldashovich, bachelor

Norsaidova Charos Solijon kizi, Master

Juraev Erkin Bakhtiyorovich, associate professor, doctor of
agricultural sciences. in Philosophy (PhD)

Termez State University of Engineering and Agricultural Technologies,

Termez, Republic of Uzbekistan, e-mail: erkinjurayev8181@gmail.com

***Аннотация.** При конструкциях на плантациях создаётся особая циркуляция воздушных масс, не приводящая к избыточной транспирации. Основным достоинством этих моделей является значительное снижение скорости ветра и его отрицательного воздействия на растения в период отрицательных температур, а также полное отсутствие «парникового эффект» над масличными растениями, которые не теряют своих естественных физиологических ритмов, соответствующим погодным условиям. Описанные принципиально новые элементы технологии возделывания маслины создают возможность получения стабильных и более высоких урожаев масличного масла хорошего качества. Данные разработки могут использоваться для защиты других масличных и субтропических культур. Продвижение масличных культур с более северные широты связано с преодолением растениями экстремальных условий в период их перезимовки. В статье рассматриваются варианты решения данной проблемы в условиях сухих субтропиков Узбекистана.*

***Ключевые слова:** сорт, полипропиленовой ткани, корневой шейки, лепестки, тычечки.*

***Abstract.** The plantation structures create a special circulation of air masses that does not lead to excessive transpiration. The main advantage of these models is a significant reduction in wind speed and its negative impact on plants during periods of negative temperatures, as well as the complete absence of a “greenhouse effect” over oil plants, which do not lose their natural physiological rhythms corresponding to weather conditions. The described fundamentally new elements of olive cultivation technology create the possibility of obtaining stable and higher yields of good quality oilseed oil. These developments can be used to protect other oilseed and subtropical crops. The advancement of oilseed crops from more northern latitudes is associated with overcoming extreme conditions by plants during their wintering period. The article discusses options for solving this problem in the conditions of dry subtropics of Uzbekistan.*

***Keywords:** variety, polypropylene fabric, root collar, petals, stamens.*

Изучению морозоустойчивости температуры для маслины колеблется в маслины уделяли внимание многие исследователи: В.И. Алексеев (1954); А.Ф. Жанов (1959); С.М. Шамцян (1966); Э.Н. Доманская (1973) В.А. Шолохова, В.Г. Абдуллаев (1976), Г.Т. Гутиев (1977). По мнению ряда авторов, критическая

температура для маслины колеблется в пределах $-8-10^{\circ}\text{C}$, листья и побеги повреждаются при температуре $-17-22^{\circ}\text{C}$, при этом происходит полная гибель растения или вымерзание до корневой шейки [1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 17; 19].

По данным А.А. Ржевкина [13]

частичные повреждения или полная гибель листьев и почек у маслины в зависимости от сорта наблюдаются при температуре $-14-17^{\circ}\text{C}$, а отмирание всей надземной части дерева при кратковременных понижениях температуры до $-20-21^{\circ}\text{C}$ и ниже. По мнению С.И. Петяева [12] маслина слабо повреждается при температуре $-13-15^{\circ}\text{C}$, и вымерзает до корня при $-17-20^{\circ}\text{C}$.

Для маслины опасны не только зимние холода, но и весенние заморозки. Так, при утренних заморозках $-3-4^{\circ}\text{C}$ нередко повреждаются молодые листья и даже верхушки побегов маслины. Цветки маслины страдают уже при $-1-2^{\circ}\text{C}$. Плоды повреждаются примерно при $-3-5^{\circ}\text{C}$ в зависимости от сорта, степени зрелости и других условий. Примерно такие критические температуры, при которых погибают растения [8; 9; 10; 13; 14].

При возделывании, маслины сухих субтропиков Узбекистана наиболее значимым и лимитирующим фактором внешней среды является температурный режим воздуха. Для нормального роста и развития растения маслины должны отличаться высоким потенциалом зимостойкости и морозостойчивости. Это проблема частично решается подбором более зимостойких сортов. Однако непостоянство проявления температурных экстремумов и амплитуд из года в год может приводить к значительным повреждениям даже самых морозостойких сортов.

Условием успешной перезимовки маслины является прохождение в осенне-зимний период соответствующей закалки, которая позволяет растениям в фазе ростового покоя сравнительно легко переносить понижения температуры. Зимостойкость субтропического по своей природе маслины существенно отличается от большинства культур умеренного климата, что связано с биологическими особенностями.

Результаты и их обсуждение.

Маслинные участки, заложенные на базе Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия

имени академика М.Мирзаева Бандиханская научно-опытная станция, располагаются на южно-западной части Термезского района Сурхандарьинской области вблизи рек Амударья на высоте 530 м над уровнем моря. Осадков за год выпадает 1200-1300 мм, что меньше оптимума для развития культуры. По сумме активных температур за год данный регион относительно удовлетворяет биологическую потребность маслины. Вместе с тем нами было отмечено, что ход температуры воздуха в зимний период, усугубляющийся действием частых ветров с преобладанием Северо-Восточных и Юго-Западных направлений, оказывает влияние на состояние растений, регулируя процессы ростовой направленности. Абсолютные минимумы в этой фазе не вызывают такого повреждающего действия, как циркуляция вдоль склона холодных ветров на фоне устойчивых низких температур, а иногда и на фоне адвентивных заморозков.

Следует отметить, что даже при указанных среднемноголетних значениях экстремумов плантации маслины в условиях сухих субтропиков Узбекистана находятся в хорошем состоянии, хотя ежегодно повреждаются в различной степени стресс-факторами среды. Среднемесячная амплитуда хода температуры воздуха находится в пределах 5°C и выше, что безусловно негативно сказывается на состоянии растений. При температурах выше 10°C в зимний период у растений активизируются процессы ростовой направленности, последующие резкие снижения температуры вызывают повреждения листьев и побегов. Частота наступления оттепелей с температурой выше 5°C в зимние месяцы согласно метеоданным составляет 14-26%, а вероятность наступления заморозков с октября по апрель с температурой ниже 5°C колеблется от 5 до 68,3%, что свидетельствует о крайне неустойчивом температурном режиме в период ростового покоя растений маслины. Действие ветра является одним из наиболее существенных факторов среды, усиливающим отрицательное воздействие

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

низких температур воздуха.

По данным, приведенным в таблице, вероятность холодных ветров со скоростью выше 15 м/с составляет с октября по апрель 4,2-17,4%. При условии, что у растений

маслины в зимний период продолжают все физиологические процессы, то при усилении транспирации вследствие ветра наблюдается нарушение водного режима растений (табл. 1).

Таблица 1.

Климатические условия масличных участков (по данным Шерабадской долины Узбекистан МО, среднее за 50 лет) (Агроклиматические ресурсы Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, 1979 г)

Месяц показатель	X	XI	XII	I	II	III	IV
Среднемесячная температура воздуха, °С	17,9	9,6	5,6	3,8	6,4	14,4	22,2
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С	-4,0	-1,3	-8,4	-1,3	-0,3	0,9	16,6
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С	32,4	28,6	19,5	14,3	20,3	28,4	27,7
Вероятность заморозков с интенсивностью -5 °С и ниже, %	0	-3,3	-8,2	-9,4	-10	-5,7	5,2
Вероятность ветра скоростью 15 м/с, %	22	0	0	2,8	1,8	0,8	0,9

Это приводит к более значительным повреждениям надземной части по сравнению с безветренным морозным действием. Так было отмечено, что при -6-8⁰С на фоне ветра со скоростью более 15 м/с повреждаются листья и части однолетних приростов; при -2-4⁰С повреждаются генеративные части растений (лепестки, тычинки); побурение завязей обычно совпадает со значительными повреждениями проводящих системы побегов. В то же время при действии температур от 10 до -12⁰С без ветра, что обычно бывает при радиационном вымораживании, наблюдаются лишь частичные, повреждения растений, преимущественно молодых нежных листьев и не одревесневших побегов. Полная гибель растений до корневой; шейки происходит при 15-20⁰С (было отмечено в зиму 2016 года). Однако благодаря биологической пластичности маслинные растения легко восстановили надземную часть за счёт отрастания побегов из спящих почек корневой системы. В практике плодоводство до настоящего времени применяются

различные методы защиты плантаций от зимних повреждений.

Прежде всего, это закладка насаждений более морозостойкими сортами, то есть селекционный метод. Агротехнический метод позволяет при обоснованном применении минеральных удобрений добиться своевременного вызревания побегов. На отдельных, морозоопасных участках используют укрытия различного рода, или производят закладку плантаций в лесных делянках. Однако все эти мероприятия имеют недостатки биологического, экономического и агротехнического порядка. Нами впервые предлагается использование защитных экранов, позволяющих улучшить фитоклимат и ослабить действие ветра. Конструкция и особое размещение их на плантациях не нарушают протекание физиологических процессов в соответствии с ходом основных метеорологических условий.

Для выбора наиболее оптимальной модели в настоящее время в условиях в условиях сухих субтропиков Узбекистана

подвергаются испытанию 4 варианта защитных экранов. Во всех вариантах защитные экраны устанавливаются в октябре и ноябре и снимаются в первой половине апреля, имеют высоту от поверхности почвы 1 м, снизу присыпаются почвой; основной материал экранов через каждые 2 м длины плотно прикрепляется к кольям, вкопанным в почву и укрепляющим конструкцию.

I. вариант - экран из водостойкой полипропиленовой ткани, имеет 4 стороны с размерами 6х0,5 м, открытый сверху, размещается по обе стороны от шпалеры маслины на расстоянии по 0,25 м от растений

до установки.

II. вариант - конструкция экрана аналогична предыдущему варианту, в качестве материала используется двухслойная сетка из лавсановой нити.

III. вариант - экран из полипропиленовой ткани, расположен перпендикулярно господствующим ветрам с одной стороны от масличных шпалеры, имеет длину 6 м и удалён от растений на 0,25 м.

IV. вариант - конструкция аналогична III варианту, но в качестве основного материала используется двухслойная сетка из лавсановой нити.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеев В.П. Маслина. Оливковое дерево. Бюллетень ВНИИЧИСК 1954, № 4, -С 86-109.
2. Абдуллаев В.Г. Агроклиматические ресурсы Азербайджанской ССР Автореф.дисс...на соиск.уч.степени. канд.географ.наук. -Баку, 1976. -22 с.
3. Агроклиматические ресурсы Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей Узбекской ССР. - Л. - «Гидрометеиздат» - 1979. -264 с.
4. Буриев Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б - Особенности морфологического развития корневой системы различных сортов маслины. //Молодой учёный международный научный журнал. № 39 (225) / г. Казань, 2018 г. -С. 51-54.
5. Буриев Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б - Влияние регуляторов роста на качество укоренения черенков и развитие саженцев маслины (*Olea europaea* L.). //Молодой учёный международный научный журнал. № 39 (225) / г. Казань, 2018 г. -С. 54-56.
6. Буриев Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б - Способы повышения зимостойкости маслины в условиях сухих субтропиков Узбекистана. //Молодой учёный международный научный журнал. №39 (225)/ г. Казань, 2018 г. -С. 57-59.
7. Гутиев Г.Т., Мосияш А.С. Климат и морозостойкость субтропических растений. -Л.: Гидрометиздат,1977. -280 с.
8. Гутиев Г.Т. Климат и морозостойкость субтропических растений/ Г.Т. Гутиев, А.С. Мосияш. - Л.: Гидрометеиздат, 1977, - С 3-185.
9. Доманская Э.Н. К вопросу об определении дыхательного процесса у маслины в связи с ее морозоустойчивостью. -Бюллетень ГНБС,1973, вып.3 (22), -С. 48-51.
10. Шамцян С.М. Физиологическая характеристика зимовки некоторых сортов маслины. Автореф.дисс...на соиск.учен. степени канд.биол.наук. «Молодой учёный». № 9 (32). Сентябрь, 2011 г. - Тбилиси, 1966. -29 с.
11. Шолохова В.А. Изучение микроспорогенеза-исходной родительской формы маслины в различных температурных условиях. Сб. работ УОГИС, - Киев,1975. -17 с.
12. Шолохова В.А., Караханова С.Б. Накопление масла в плодах маслины. Масложировая промышленность, 1977. №3. -20 с.
13. Жигаревич И.А. Культура маслины. - М.: Сельхозгиз, 1955. -246 с.
14. Жанов А.Ф. Опыты по прививке маслины Европейской в крону ясеня, сирени и бирючины. Тр.ГНБС, -Ялта, 1959, т.29, -С. 221-234.
15. Жураев Э.Б - Изучение микроклимата в специальном сооружении для выращивания

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

саженцев маслины вегетативным путем. //Агро илм журнали. 2017 й. -№3. -Б. 60-61.

16. Жураев Э.Б - Влияние сроков черенкования побегов на рост и развитие саженцев маслины. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2017 й. -№5. -40 б.

17. Петяев С.И. Маслина. -М.: Пищепромиздат,1951. -58 с.

18. Ржевкин А.А. Культуры маслины в СССР. Изд. МСХ СССР. -М., 1947. -62 с.

19. Союнов П. Морозоустойчивые сорта и формы маслины в условиях Юго-Западного Туркменистана // Молодой учёный. - 2011. №9. - С. 272-275.

UDK. 635.1.8

BROKKOLI KARAMINI KIMYOVIY TARKIBI VA YETISHTIRISH TEXNALOGIYALARI

¹Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi

Toshkent davlat agrar universitetini Meva sabzavotchilik va uzumchilik
yo‘nalishini 24-51 guruh talabasi

²Durxo‘jayev Shavkat Fayzullayevich

Toshkent davlat agrar universitetini Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish
kafedrasini q.x.f.f.d (PhD).dotsenti
toshboyevadilshoda4@gmail.com

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ БРОККОЛИ

¹Тошбоева Дилшода Ачилбой кызы

Студентка группы 24-51 факультета Плодоовощеводства и виноградарства Ташкентского
государственного аграрного университета

²Дурходжаев Шавкат Файзуллаевич

Доцент кафедры Овощеводства и тепличного хозяйства Ташкентского государственного
аграрного университета, доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD).

toshboyevadilshoda4@gmail.com

CHEMICAL COMPOSITION AND CULTIVATION TECHNOLOGIES OF BROCCOLI CABBAGE

¹Toshboyeva Dilshoda Achilboy qizi

Student of group 24-51 of the Tashkent State Agrarian University, Department of Fruit and
Vegetable Growing and Viticulture

²Durkhojyayev Shavkat Fayzullayevich

Associate Professor of the Department of Greenhouse Farming Organization of Tashkent State
Agrarian University

toshboyevadilshoda4@gmail.com

Annotatsiya. brokkoli karami 4 muddatda yetishtiriladi. Ular ertaki-fevral oxiri, mart oyi boshlarida, o‘rtapishar - mart oyining oxirgi o‘n kunligida, kechki-15-iyundan 15-iyulgacha, qish oldidan-noyabr oyi boshlarida ekiladi. Tuvakchasiz o‘stirilgan ko‘chatlar to‘rt-besh, tuvakchalarda yetishtirilganlari esa yetti-sakkiz barg chiqarganda dalaga o‘tqaziladi. Yozgi muddatlarda ekishga mo‘ljallangan ko‘chatlar ko‘chatxonalarda yetishtiriladi. Bunda urug‘lar iyun oyining o‘rtalarida sepilib, iyulning o‘rtasi-avgustning dastlabki kunlarida dalaga o‘tqaziladi. Brokkoli bir yillik o‘simlik bo‘lib, birinchi yildayoq urug‘ beradi. Lekin buning uchun uzoq o‘sinh davrini (260-270 kun) talab etadi. Brokkoli urug‘i +5-6 daraja haroratda ko‘kara boshlaydi. Uning unib chiqishi uchun